

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p> <p>2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....</p> <p>3. Мирджуроев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....</p> <p>4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p> <p>5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p> <p>6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....</p> <p>7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....</p> <p>8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....</p> <p>9. Aliyev Mansur Abdulkolovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....</p> <p>10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуротович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....</p> <p>11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....</p> <p>12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....</p> <p>13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....</p> <p>14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p> <p>15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....</p> <p>16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p> <p>17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....</p> <p>18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....</p>	<p>6</p> <p>11</p> <p>16</p> <p>21</p> <p>24</p> <p>29</p> <p>33</p> <p>38</p> <p>41</p> <p>51</p> <p>59</p> <p>63</p> <p>66</p> <p>69</p> <p>72</p> <p>77</p> <p>81</p> <p>84</p>
---	--

УДК: 616.98 : 578.834.1: 616.858-008.6 - 036

Халимова Ханифа Мухсиновна
 Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
 Муминов Бекзод Аскарлович
 Наимов Олим Юнусович
 Жураев Расулберди Мустафоевич
 Тошкент тиббиёт академияси

COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112293>

АННОТАЦИЯ

Бизнинг тадқиқот ишимиздаги асосий мақсадимиз коронавирус ўтказган беморларда Паркинсон касаллигининг клиник кечишини ўрганишдир. Паркинсон касаллигида ҳаракатга боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган бузилишларни солиштирма таҳлил қилиш режалаштирилган. Бугунги кунда коронавирус инфекциясининг асаб тизимига, жумладан марказий асаб тизимига таъсирини ўрганиш энг долзарб муаммодир.

Калит сўзлар: Коронавирус, Паркинсон касаллиги, ҳаракатга боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган бузилишлар.

Халимова Ханифа Мухсиновна
 Матмуродов Рустамбек Жуманазарович
 Муминов Бекзод Аскарлович
 Наимов Олим Юнусович
 Жураев Расулберди Мустафоевич
 Ташкентская медицинская академия

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

АННОТАЦИЯ

Целью нашего исследования было изучение клинического течения болезни Паркинсона у больных перенесших коронавирусную инфекцию. Планирован сравнительный анализ двигательных и недвигательных нарушений при болезни Паркинсона. В настоящее время изучения влияния коронавируса на нервной системы, в том числе центральной нервной системы является самой актуальной.

Ключевые слова: Коронавирус, болезни Паркинсона, двигательные и недвигательные нарушения.

Khalimova Khanifa Mukhsinova
 Matmurodov Rustambek Jumanazarovich
 Muminov Bekzod Askarovich
 Naimov Olim Yunusovich
 Juraev Rasulberdi Mustafievich
 Tashkent Medical Academy

CLINICAL COURSE OF PARKINSON'S DISEASE IN PATIENTS AFTER COVID-19

ANNOTATION

The aim of our study was to study the course of Parkinson's disease in patients who had undergone coronavirus infection. The comparative analysis of motor and non-motor disorders in Parkinson's disease is planned. Currently, the study of the effect of coronavirus on the nervous system, including the central nervous system, is the most urgent.

Keywords: Coronavirus, Parkinson's disease, motor and non-motor disorders.

Коронавирус инфекцияси (Covid-19) пандемия кўринишида бутун ер юзи мамлакатлари аҳолисини ларзага солган ўта долзарб бўлган муаммодир. Дунёнинг бирор бир мамлакати йўқки, ушбу вирус кириб бормаган бўлса. Кўпчилик беморларнинг ўлимига сабаб бўлди, баъзи беморларда эса маълум бир касалликларнинг кечишини оғирлаштирди, ногиронлик ҳолатларини кучайтирди ва шу борада кескин ижтимоий-иқтисодий муаммоларни

барқарорлаштирди. Covid-19 инфекцияси организмнинг барча тизимлари қатори марказий асаб тизимига ҳам кучли таъсир қилди, жумладан бош мия қон томир касалликлари, периферик асаб тизими касалликлари, эпилепсия ва нейродегенератив касалликлар ривожланишига тўртки бўлди. Шу билан бир қаторда хавф омили сифатида паркинсонизм ривожланишига олиб келди. Паркинсон касаллиги (ПК) билан оғирган беморларда эса касалликнинг

кечишини жадаллаштирди ва ногиронлик ҳолатларни турғунлаштирди [6,7,11,12]

Янги аниқланган коронавируслар, 2002 йилда SARS-CoV ва 2012 йилда MERS-CoV олдинги иккита эпидемияга сабабчи бўлди.

Covid-19 инфекцияси ўткир респиратор инфекция ҳисобланиб, Бетакоронивирус оиласига мансуб бўлган SARS-CoV-2 вируси томонидан чақирилади ва зооатропноз ҳисобланади. SARS-CoV-2 кобикли бир занжирли (+)РНК сақловчи вирусдир ва биринчи марта 2019 йил декабрь ойида аниқланди. 2020 йил январда эпидемия кўринишида тарқалди, 2020 йил 11 мартда эса Бутун дунё соғлиқни сақлаш ташкилоти томонидан пандемия деб эълон қилинди. Касаллик контакт ва ҳаво-томчи йўли билан тез тарқалиб, 14 кун инкубацион даврига эга. SARS-CoV-1 вирусга ўхшаб, организмдан ташқарида объект юзасига қараб туриб, 3 соатдан 4 кунгача ўз ҳаёт фаолиятини сақлайди [14,18,20,21,23]

SARS-CoV-2 респиратор тизимдан ташқари марказий ва периферик асаб тизимига ҳам қатта таъсир кўрсатади. Менингит, энцефалит каби бош миаянинг ўткир яллиқланиш касалликларини, инсулт каби бош мия қон томир касалликларини, Гийен-Барре синдроми каби периферик асаб тизими касалликларини, эпилепсия хуружларини, атаксия ва бошқа синдромларни келтириб чиқаради. Шунингдек ковиддан кейинги синдромлар ҳам борки ижтимоий-иктисодий муаммоларни келтириб чиқараверади. Буларга узок постковид синдроми, когнитив бузилишлар, депрессия, инсомния, миалгия, умумий ҳолсизлик, бош оғриши, бош айланиши, хавтирлик киради. Шунинг алаохида таъкидлаб ўтиш лозимки SARS-CoV-2 вируси билан зарарланишга қадар у ёки бу марказий/периферик асаб тизимининг касалликлари билан оғриётган беморларда клиник кечиш ўзига хос хусусиятга эга бўлади. Жумладан, Паркинсон касаллиги, Альцгеймер касаллиги ва бошқа нейродегенератив касалликларнинг кечиши чуқурлашиб кетиши мумкин. Ушбу жаранёларнинг негизда қон томир-эндотелиал, нейромимун ва цитокин патологик жараёнлар ётади [15,25,26]

Паркинсон касаллиги (ПК) наслий дегенератив касаллик ҳисобланиб, дофаминергик, холинергик, глутаматергик ва серотонинергик нейротрансмиттерлар фаолиятининг бузилиши билан намоён бўлади. Шунинг учун ҳам ушбу касаллик мотор ва мотор бўлмаган бузилишлар билан кузатилади. Мотор бузилишларнинг асосий клиник кўринишларини титрок, ригидлик ва гипокинезия ташкил қилса, номотор бузилишларга когнитив бузилишлар, уйку бузилишлари, ҳид билишнинг бузилиши, депрессия, вегетатив бузилишлар, руҳий бузилишлар, хавтирлик ва қабзият киради [1,2,3]

Паркинсонизмнинг бирламчи, иккиламчи ва учламчи турлари мавжуддир. Бирламчи идиопатик наслдан-наслага ўтувчи шакли бўлиб, спорадик ҳолда учраши мумкин, аутосом-доминант ёки аутосом-рецессив типда наслланади. Иккиламчи паркинсонизм васкуляр, яъни бош миаянинг қон билан таъминланишининг бузилиши натижасидаги, постравматик, бош миаянинг пўстлок ости тугунларининг яллиғланиши натижасидаги пўстлок ости энцефалитидан кейин ривожланувчи, токсик моддалардан зарарланишдан кейинги, дори воситаларидан кейинги паркинсонизм бўлиши мумкин. Учламчи паркинсонизм ёки “паркинсонизм плюс” дегенератив касалликлар, жумладан кортикобазал дегенерация, супрануклеар паралич, мультитизим атрофия фонида ривожланувчи шаклларида [2,3,4,5,17]

Covid-19 ва паркинсонизм ўртасидаги боғлиқлик бир қатор омиларга боғлиқ бўлиши мумкин. Олимлар бу борада турли хил музокараларни олиб боришмоқда. Covid-19 инфекциясининг асосий бошланғич белгиларидан бири бу гипосмия ёки аносмиядир. Ҳидлов нерви орқали вирус тўғридан-тўғри бош миаяга ўтиши мумкин. Биз биламизки, ҳид билишнинг бузилиши ПК ҳаракат бузилишлари пайдо бўлишидан бир неча йиллар олдин кузатилиши мумкин. Бу алфа-синуклеин моддасининг илк бор гиппокамп соҳасида пайдо бўлиши билан боғлиқдир. Шунинг алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки паркинсонизм эпидемик энцефалитнинг (уйку энцефалити, Экономо энцефалити) сурункали босқичидир. SARS-CoV-2 вируси тўғридан-тўғри нигростриар тизимга таъсир қилиши ҳам мумкин ва бу вируснинг

махсус нейротропик хусусиятидир. Ушбу жараён негизда дофаминергик нейронларнинг юқори миқдордаги АСЕ-2 (2-тип ангиотензин қайталовчи фермент) экспрессияси ётади. ПК патогенезида нейромимун механизмлар ҳам борки, бунинг асосида ренин-ангиотензин тизими фаолиятининг бузилиши асосий ўринни эгаллайди. Ренин-ангиотензин тизими эса Covid-19 патофизиологиясида муҳим аҳамиятга эга. Covid-19 ва паркинсонизм боғлиқлигининг янада бир томони ўткир инфекцион касаллик натижасида диареянинг ривожланишидир. Диарея эса дофаминергик дори воситаларининг фармакокинетикасини ёмонлаштиради ва мотор флукутация ривожланади. [8,9,10] ПК кечишининг хусусиятларидан яна бири Covid-19 фонидаги депрессиядир. Депрессия ПК риволаншишининг хавф омили ҳам бўлиши мумкин, шунинг касалликнинг номотор бузилишларидан бири ҳамдир. ПК билан оғриган беморлар ўзи кам ҳаракатчан бўлиб, Covid-19 депрессияси эса янада ҳаракатларни камайтиради. Пандемиянинг ўзи ҳам бошқа беморлар қатори ПК билан оғриган беморларни ҳам изоляция қилиниб яққаланиб қолишига сабаб бўлади. Ушбу ҳолат эса касалликнинг мотор белгиларининг янада кучайишига олиб келади [13,14,16,19,22].

Roberto C. ва ҳаммуаллифларнинг маълумотга кўра (2020) Covid-19 инфекцияси фонидаги диарея ПК учун махсус бўлган UPDRS II бва IV қисмлари шкаласини ёмонлаштиради ва бу ҳолат касаллик фонидаги диарея ривожланиши билан боғлиқ. Шунингдек сийдик ажралишининг бузилиши ва ҳолсизлик ПКда мотор флукутация ривожланишига туртки бўлиши мумкин. Олимлар Covid-19 инфекцияси даврида ПКнинг мотор ва номотор бузилишларини оғирлашганини илгари сурдилар,

Tomasso S. ва ҳаммуаллифлар (2021) Covid-19 фонида ПК билан оғриган беморларни жисмоний фаолликнинг ўзгаришини ўргандилар. Беморларнинг жисмоний фаоллигининг етарли даражаси муҳим аҳамият касб этади. Бу алоқани тўғри олиб бориш учун беморлар ўртасидаги таълимик, оммавий ахборот воситалари фаолиятини кучайтириш лозим. Уйда беморлар ўз-ўзларини бошқариб, жисмоний фаоллигини оширишлари мақсадга мувофиқдир.

Бир қатор олимларнинг, Наталья Пшеничная (2021) фикри бўйича SARS-CoV-2 организмга тушгандан кейин бош миаянинг турли қисмларига киради, яллиқланиш жараёнини келтириб чиқари хужайра ичида патологик оксил ҳосилалари – Леви таначаларини пайдо қилади. Леви таначалари эса Паркинсон касаллиги ривожланишининг патогенетик омилдир.

D.Sulzer ва ҳаммуаллифларнинг (2020) фикри бўйича, ёшга боғлиқ нейродегенератив касалликлар SARS-CoV-2 вируси билан зарарланишнинг хавф омилдир. Жумладан, Паркинсон касаллиги, Альцгеймер касалиги каби нейродегенератив касалликлар билан оғриган беморларга Covid-19 билан тез юқиши мумкин экан.

Жукова Н.Г. ва ҳаммуаллифлар маълумотга кўра, Паркинсон касаллигида ҳаракатларнинг камлиги, кўкрак қафаси мускуллари тонусининг ошиши нафас олиш ритмига таъсир қилади ва Covid-19 инфекцияси фонида декомпенсация ривожланади. Covid-19 фонидаги Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда соматик касалликлар, жумладан юрак-қон томир касалликлари, нафас олиш тизими касалликлари, овқат ҳазм қилиш тизими ва сийдик ажратиш тизими касалликлари тез ривожланади. Паркинсон касаллигининг ўткир декомпенсацияси, яъни тўсатдан касаллик белгиларининг кучайиб кетиши натижасида ҳаракат фаоллигининг чегараланиб қолиш ва бу симптомлар 24 соатгача сақланиши, Covid-19 инфекциясининг таъсирида бўлиши мумкин экан. 4-10% ҳолатларда оғир декомпенсация ривожланиб, ўлим билан ҳам туғатиши мумкин. Ўлимнинг асосий сабаби эса, аққол вегетатив бузилишлар ва соматик касалликлардир. Буларга кардиал патология, аспирацион пневмония, ўпка артерияларининг тромбоземболияси, ичак туттилиши, буйрак етишмовчилиги, сепсис, ДВС синдроми ва рабдомиолиз киради. Паркинсон касаллигининг кечки босқичларида ютишнинг қийинлиги, нафас олишнинг қийинлиги Covid-19 инфекциясининг оғир асоратларига олиб келиши мумкин.

Шундай қилиб, Covid-19 инфекцияси ва Паркинсон касаллиги ўртасидаги боғлиқлик тўғрисида тўлиқ маълумотлар маълум эмас. Коронавирус инфекцияси Паркинсон касаллиги ривожланиши учун махсус вирусли инфекциями ёки касалликнинг ривожланиши учун хавф омилли бўлиши мумкинми. Шу муносабат билан биз Covid-19 ўтказган беморларда Паркинсон касаллигини динамикада кечишини ўрганишни лозим топдик. Касалликнинг клиник кечишида ҳаракатга боғлиқ мотор ва ҳаракатга боғлиқ бўлмаган номотор бузилишлар намоён бўлади. Covid-19 ўтказган беморларда бир томондан ҳаракат бузилишлари, титроқ, ригидлик ва ҳаракатларнинг камайишининг кучайиши кузатилаётган бўлса, иккинчи томондан айнан шу беморларда ҳаракатга боғлиқ бўлмаган когнитив ва вегетатив бузилишлар, уйқу ва ҳид билишнинг бузилишлари, депрессия ва хавотирлик, юрак-қон томир, нафас олиш, ошқозон-ичак ва сийдик ажратиш тизимидаги ўзгаришлар ҳам чурқурлашиб бориши намоён бўлмоқда. Шу билан

бир қаторда, леводопатерапиянинг самарадорлиги камайиб, дори воситаларининг дозасини оширишга тўғри келмоқда. Бу эса ўз навбатида дори воситаларидан кейинги тур хил асоратларни кўпайтирмоқда.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда биз Covid-19 ўтказган беморларда Паркинсон касаллигининг клиник кечишини касаллик клиник шакллари, босқичлари, касаллик давомийлиги, шунингдек коронивиринг инфекциясидан кейинги давр ва пайдо бўлган антителоларнинг титрига боғлиқ ҳолда ўрганишни ўз олдимишга мақсад қилиб олдик. Covid-19 ўтказган Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларни ажратиш уларга дифференциал ёндашув олиб борилса мақсадга мувофиқ бўлади. Ўтказиладиган дифференциал ёндашув эса беморларнинг яшаш сифатини яхшилланишига олиб келади, ижтимоий-иқтисодий муаммоларни кучайишини олди олинади.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Иллариошкин С.Н. Болезнь Паркинсона в эпоху пандемии Covid-19 // *нервные болезни*. 2021. - №4.- С.11-18.
2. Иллариошкин С.Н., Федотова Е.Ю., Селиверстов Ю.А. Современные высокотехнологичные методы лечения болезни Паркинсона. В кн.: *Болезни мозга – медицинские и социальные аспекты*. Под ред. Гусева Е.И., Гехт А.Б. М.: Буки-Веди; 2016: 543-52.
3. Левин О.С., Федорова Н.В. *Болезнь Паркинсона*. 4-е изд. М.: МЕДпресс-информ; 2014. 384 с.
4. Полещук В.В., Иллариошкин С.Н. Амантадин при болезни Паркинсона. *Медицинский совет* 2018;9:34-8.
5. Левин О.С. Феноменология и лечение декомпенсации болезни Паркинсона. *Неврологический журнал* 2007;1:8-15.
6. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Шодиев Улуғбек Дониёр ўғли. Постковид церебро-астеник синдром: диагностика йондашувларни оптималлаштириш, долзарб жиҳатлари // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* №2.2021. 6-10 бет.
7. Туйчиев Л.Н., Рахимбаева Г.С., Газиева Ш.Р., Атанязов М.К. Новая коронавирусная инфекция и постковидные неврологические последствия заболевания // *Вестник ТМА* № 2, 2021. 45-50 стр.
8. Атанязов Махсуджан Камаладинович, Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Газиева Шохида Рустамовна. Характерные особенности инсульта при covid-19 // *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований* №2.2021.14-17 стр.
9. Alipoor SD, Mortaz E, Varaham M, Garssen J, Adcock IM. The immunopathogenesis of neuroinvasive lesions of SARS-CoV-2 infection in COVID-19 patients. *Frontiers in Neurology* 2021 Jul;12:697079.
10. Artusi CA, Romagnolo A, Ledda C, Zibetti M, Rizzone MG, Montanaro E, Bozzali M, Lopiano L. COVID-19 and Parkinson's disease: what do we know so far? *Journal of Parkinson's Disease* 2021;11(2):445-54.
11. Beauchamp LC, Finkelstein DI, Bush AI, Evans AH, Barnham KJ. Parkinsonism as a third wave of the COVID-19 pandemic? *Journal of Parkinson's Disease* 2020;10(4):1343-53.
12. Boesl F, Audebert H, Endres M, Prüss H, Franke C. A neurological outpatient clinic for patients with post-COVID-19 syndrome – a report on the clinical presentations of the first 100 patients. *Frontiers in Neurology* 2021 Sep;12:738405.
13. Brundin P, Nath A, Beckman JD. Is COVID-19 a perfect storm for Parkinson's disease? *Trends in Neurosciences* 2020 Dec;43(12):931-3.
14. Cohen ME, Eichel R, Steiner-Birmanns B, Janah A, Ioshpa M, Bar-Shalom R, Paul JJ, Gaber H, Skrahina V, Bornstein NM, Yahalom G. A case of probable Parkinson's disease after SARS-CoV-2 infection. *The Lancet. Neurology* 2020 Oct;19(10):804-5.
15. Chaudhry ZL, Klenja D, Janjua N, Cami-Kobeci G, Ahmed BY. COVID-19 and Parkinson's disease: shared inflammatory pathways under oxidative stress. *Brain Sciences* 2020 Oct;10(11):807.
16. D. Sulzer, A. Antonini, V. Leta, A. Nordvig, R.J. Smeyne, J.E. Goldman, O. Al-Dalahmah, L. Zecca, A. Sette, L. Bubacco, O. Meucci, E. Moro, A.S. Harms, Y. Xu, S. Fahn, K. Ray Chaudhuri COVID-19 and possible links with Parkinson's disease and parkinsonism: from bench to bedside *NPJ Parkinsons Dis.* (2020), p. 6, 10.1038/s41531-020-00123-0
17. Faber I, Brandão PRP, Menegatti F, de Carvalho Bispo DD, Maluf FB, Cardoso F. Coronavirus disease 2019 and parkinsonism: a non-post-encephalitic case. *Movement Disorders* 2020 Oct;35(10):1721-2.
18. Fanciulli A., Habek M., Carneiro D. et al. COVID-19: statement by the Autonomic nervous system disorders Scientific Panel. April 17, 2020. Available at: <https://www.eanpages.org/2020/04/17/covid-19-statement-by-the-autonomic-nervous-system-disorders-scientific-panel>.
19. Fearon C, Fasano A. Parkinson's disease and the COVID-19 pandemic. *Journal of Parkinson's Disease* 2021;11(2):431-44.
20. Rejdak K, Grieb P. Adamantanes might be protective from COVID-19 in patients with neurological diseases: multiple sclerosis, parkinsonism and cognitive impairment. *Multiple Sclerosis and Related Disorders* 2020 Jul; 42:102163.
21. Jin H., Hong C., Chen S. et al. Consensus for prevention and management of coronavirus disease 2019 (COVID-19) for neurologists. *Stroke & Vascular Neurology* 2020. DOI:10.1136/svn-2020-000382.
22. Khodjjeva D.T., Khaydarov N.K., Kazakov B.Sh., Khaydarova D.K. Clinical and neurological factors in the formation of an individual predisposition to COVID-associated ischemic stroke. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* - 2020.
23. Khaydarova D.K., Samadov A.U. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2021, 6-10.
24. Khodjjeva D.T., Safarov K.K. A Study of Neuropsychological Symptomatology and Its Clinical Features in Patients with COVID-19. *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2021, 11(2): 126-129
25. Stoessl A.J., Bhatia K.P., Merello M. Movement Disorders in the World of COVID-19. *Movement Disorders* [published online ahead of print, 2020 Apr 6]. PMID: 32250468. DOI: 10.1002/mds.28069.
26. Wang T., Du Z., Zhu F. Comorbidities and multi-organ injuries in the treatment of COVID-19. *Lancet*. 2020 Mar 21; 395(10228): e52. PMID: 32171074. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30558-4.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000